

ABDULLA QAHHOR HAYOTI VA IJOD YO'LI

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782584>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Abdulla Qahhorning hayoti va ijodi. Uning oilasiga va o'sha davrdagi o'zbek xalqining og'ir musibatlari. Vatan tinchligini orzu qilib yashaganlar xalq haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: G'afur G'ulom, Abdulla Qodiriy, ma'naviyat, qismat, shaxs, adabiyot, diniy, ma'rifiy, dramaturg.

Daryolar guvullar chopar dengizga,

Qushlar xayolini zavqqa o'raydi.

Zamin mo'jizalar berar-u bizga

Evaziga faqat hayrat so'raydi.

Abdulla Qahhor o'zbek adabiyotiga o'zining o'ziga xos ajoyib hikoyasi bilan kirib kelgan. Ushbu janrning haqiqiy tengsiz ustasi bo'lib, dramaturg sifatida ham ishtirok etadi. Uning hikoyalarida bizning xalqimiz ya'ni o'zbek xalqining eng yaxshi jihatlari-sog'lom, aqlli, hajviylikka yo'g'rilgan hayotiy donoligi o'z aksini topgan. Abdulla Qahhor serqirra iqtidor sohibi. U 1907-yil 17-sentabrda Farg'ona viloyatining, sharqiy qismida joylashgan Qo'qon(Havoqand) shahrida, temirchi oilasida dunyoga keladi. Abduqahhor aka xonadonida Abdulla Qahhorgacha ham farzandlar dunyoga kelgan biroq, ularning hammasi voyaga yetmasdan go'dakligida vafot etgan edi. Yosh otana bu bolajonga xavotir ila Abdulla deya ism qo'yishadi. Shunisi e'tiborni tortadiki Abdulla Qahhordan keyin dunyoga kelgan Umarilla ham chaqaloqligida vafot etadi. Abdulla Qahhor umrining so'nggida yozilgan „O'tmishdan ertaklar“ qissasida bolaligini eslab o'zining indamas bo'lib o'sganligini eslaydi. Nima uchun shunday bo'ldi, nega A.Qahhor indamas bo'lib voyaga yetdi? Ma'lumki ushbu asarda usta Abduqahhor o'zining yurtida o'zi begona, yurtida-yurtsiz, vatanida-vatansiz edi. Sababi ustaning oilasi doim ko'chib yurib yashardi, bir joyda uzoq muddat yashamasdan 3-6 oy yashashardi. Abduqahhor oilasi Farg'onani, Qo'qonni barcha qishloqlarida ko'chib yurishardi va qaysi joyga borishmasin yoshgina Abdullajonning yuziga bir tavqilanat yog'ilib turardi, u ham bo'lsa kelgindi degan. Abdulla Qahhor ham bolaligini boladek o'tkazishni istagan bo'lsa kerak, borgan joylarida yangi o'rtoqlar, do'stlar uchratishni istagan bo'lsa ham yod xalqning jaholati, yoxud o'sha boshqa joydan kelgan bolaga munosabat shunday bo'lganmi, doimo uni yakka lashniga sabab bo'lardi.

Abdulla Qahhor shundan so'ng indamas bo'lib qolgandi. Dunyoni kuzatgani, ko'rayotganlari yosh qalbiga kirib kelayotgan barcha tuyg'ularni yashira boshladi. U ichidan o'sa boshladi, ichida harakat ketdi, ichida holat ketardi. Hayoti davomida yozgan asarlarida qismatida, shaxsida, adabiyotida va yon atrofidagi odamlarga ma'lum qadar yotligi, Abdulla Qahhorni odamlar bilan kelishaolmasligi o'zining dunyosi bilan yashayotganligi keyinchalik yozgan asarlarida o'z aksini topib bordi. Go'yoki u insonlar bilan orasida ko'rinmas to'siq bor edi va Abdulla Qahhor gumbaz ostida yashardi. Abdulla Qahhorning bolaligidan so'z boshlash bejiz emas ya'ni G'ofur G'ulom, Oybek, Abdulla Qodiriy, Hamid Olimjonlarning ham bolaligi edi. Ular ko'z ochib ko'rgan dunyo buzuq edi, bir tomondan rus bosqini, ikkinchi tomondan diniy, ma'naviy, ma'rifiy, jaholat ichiga botgan Turkistonni tasavvur qilishimiz uncha qiyin bo'lmaydi. Bolalarni yot g'oyalarga tushib qolishlari yaxshini-yomondan, to'g'rini-egridan ajratishlari mushkul edi. „Qult davridagi vahimachilikdan hanuz qutilmagan:shubxa bandalari tuxumdan tuk qidirardi, maydonga kelgan har bir asarlarini tirnoqlab, hidlab, iloji bo'lsa yozuvchining boshiga chertib ko'rishni, bulardan albatta nuqson topishni, loaqal asarini shubxa ostida qoldiradigan har xil imo-ishoralar qilishni, chala-yarim gaplarni aytib, mish-mishlarga oziq berishni o'zining kasbi xisoblaydi. Bu xildagi shubha bandalari uchun yozuvchi ularning xukmini kutib qora kursida o'tirgan gunohkor: kitobxon tomonidan, tomoshabin esa bog'cha yoshidagi bolalar!..

Abdulla Qahhor Kechqurunlari otasi unga suratlar tushurilgan eskirib ketgan kitoblardan hikoyalar o'qib berardi. Qiyinchiliklarni ko'p bo'lishiga qaramasdan otasi Abduqahhor Jalilov va onasi Rohat o'g'liga boshlang'ich ta'limni bera olishgan. 1919-yildan 1924-yilgacha Abdulla Maktabda o'qiydi, keyin o'qishini Qo'qon texnikumida davom ettiradi. 1924-1926-yillar Qo'qon davlat komsomollar qo'mitasida ishlaydi, so'ngra Toshkentdagi „Qizil O'zbekiston“ gazetasi tahririyatida ishlaydi. 1926-1934-yillar ishchilar fakultetida, keyin birinchi O'rta Osiyo davlat universitetining pedagogika fakultetida tahsil oldi. 1934-1938-yillar „Sovet Adabiyot“ jurnalida mas'ul kotib, 1938-1939-yillar hamza nomidagi O'zbek akademik drama teatrining adabiy bo'limiga boshchilik qildi. 1939-yildan O'zbekiston nashriyotlarida muharrir va tarjimon bo'lib o'z faoliyatini davom ettiradi. O'zbek SSR Qo'shma korxonasi prezidiumi raisi (1954-1956). 1955-yil O'zbek SSR Oliy Kengashi deputati etib saylandi. Ilk she'ri „Oy kuyganda“ (Norin Shilpiq taxallusi bilan) nomi ostida Mushtum jurnalida chop etilgan. A.Qahhor o'ziga xos uslubi bilan chinakam milliy rassom hisoblanadi. Mavzu va

voqe'ilikni u o'zbekchilik haqiqatidan olgan. U yaratgan qahramonlar ushbu muhitni ilgari surgan ro'zg'or, marosimlar, odatlari va xulqi bilan uzviy bog'liqdir. Qahhor ajoyib hikoyalari bilan ushbu janrning tengsiz ustasi bo'lib kelgan. Uni hatto o'zbek Chexovi deb ham nomlashadi. A.Qahhor hikoyalarning tili qisqa, naqllarga boy va an'anaviy o'zbek nasriga xos dabdaba uyg'unlashgandi. O'zining 40 dan ziyod asarlarini umri davomida e'lon qilgan. Shulardan 30 ga yaqini hikoyalardan iborat. Asarlari „O'g'ri“, „Bemor“, „Millatchilar“, „Shahar bog'I“, „Sarob“, „Qo'shchinor“ va uning 1965-yilda nashrdan chiqqan „O'tmishdan ertaklar“ qissasi uning va o'sha paytda dunyoga kelgan bolalarning boshidan kechirgan barcha qiyinchiliklari o'z aksini topgan.

Qahhorning o'zi: „Men yoshligimda guvoh bo'lganlarimni yozdim. Haqiqatni, faqat haqiqatni yozdim. Agar bu haqiqat siz – zamonaviy yoshlarga dahshatli ko'rinsa, demak, men bu achchiq haqiqat hikoyasi – ertak deb nomlayman!“, degan.

Bu asarlar bizga o'rnak bo'lishga arziydi. Chunki biz yoshlar Hamid Olimjon, Oybek, G'afur G'ulom, Abdulla Qodiriy va shular qatorida Abdulla Qahhor, bizning ota-bobolarimiz uchragan nohaqliklarni biz uchramadik. O'z vatanida begona bo'lib yashash menimcha bundanda yomonroq holat bo'lmasa kerak. Har bir bola yoshligida o'ynashni, kulib, xushchahchah bo'lib yashashni aslo inkor qilmaydi. O'sha davrda tug'ilgan har bir bola yurt tinchligini sog'inib yashashgan. Ularni holatini ifodalash uchun yurt tinchligini, do'st qadrini bilishimiz kerak. Bizning hozirgi davrda dunyoga kelganimiz eng katta baxtimiz va men vatanim O'zbekistonda tug'ilganimdan faxrlanaman. Shu yurtni bayorog'ini har doim boshim uzra baland ko'tareishga harakat qilmoqdaman. Mustaqillik yillarida Abdulla Qahhorga Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti (1966-yil) laureate. „Buyuk xizmatlari uchun“ ordeni bilan mukofotlangan(2000-yil). Uning nomi Toshkent va Qo'qondagi bir necha ko'cha, maktab va jamoa xo'jaliklariga, shuningdek madaniyat uylari va respublika Satira teatriga berilgan. Toshkentda Abdulla Qahhor uy-muzeyibarpo etildi (1987-yil).

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Abdulla Qahhor. Asarlar (5 tomlik). -T. : G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1987–1989.
- 2.Abdulla Qahhor „Zilzila“,— „Sharq yulduzi“, 1996, 11–12-son
- 3.Qo'shjonov M. Abdulla Qahhor mahorati. Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1984.